

Fragebogen

1 Sprachenauswahl

In welcher Sprache möchten Sie den Fragebogen ausfüllen?
In which language would you prefer to fill in the survey?

Dies ist eine Pflichtfrage, bitte entscheiden Sie sich für eine Sprache.
This is a mandatory question, please select one of the following language versions.

- Deutsch
- Englisch

2 Willkommen

Umfrage zu Publikationsprozessen in außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Liebe Forschende,

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, an dieser Umfrage zu Ihren Publikationsprozessen teilzunehmen. Publizieren ist ein wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Publikationsprozesse sind teilweise sehr zeitintensiv und bürokratische Nebenprozesse können noch einmal mehr Zeit kosten. Die Umfrage soll Schnittstellen zwischen den verschiedenen Stakeholdern des Publikationsprozesses und mögliche Anknüpfungspunkte für Dienstleister und Serviceanbieter definieren.

Die Umfrage ist Teil einer Masterarbeit der TH Köln. Die Antworten werden gemäß den geltenden Datenschutzrichtlinien behandelt, sodass nicht auf einzelne Personen geschlossen werden kann.

Bei Interesse an den Ergebnissen, können Sie sich gerne an folgende E-Mail-Adresse wenden:
umfrage-publikationsprozess@fraunhofer.de

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.
- Sie können die Befragung jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
- Die Auswertung der Daten erfolgt in der Abteilung C9 der Zentrale nur durch Personen, die auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet sind. Die technischen und organisatorischen Anforderungen nach § 9 BDSG zum Schutz personenbezogener Daten werden eingehalten.
- Gemäß DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft sowie auf Berichtigung, Widerruf oder Sperrung/Löschung Ihrer Daten zu. Eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Beschäftigte des Arbeitgebers oder an Dritte erfolgt unter keinen Umständen.
- Die Auswertung Ihrer Daten erfolgt anonym und aggregiert, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. Dies gilt auch für die Auswertung Ihrer textlichen Antworten.

Bei Rückfragen zur Befragung und zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Datenschutzbeauftragter der Fraunhofer-Gesellschaft: Ralph Harter, ralph.harter@zv.fraunhofer.de
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an: c9-befragungen@fraunhofer.de

Tipp: Vergrößern Sie das Fenster auf maximale Bildschirmansicht. Klicken Sie am Ende einer Seite auf "**Weiter**" oder "**Zurück**" - verwenden Sie also bitte nicht die Rückwärts/Vorwärts-Funktion Ihres Browsers.

3 Demographischer Teil

Demographische Angaben

An welcher Forschungseinrichtung sind oder waren Sie in den letzten 5 Jahren angestellt?

Pflichtfrage; Mehrfachnennung möglich

- Fraunhofer-Gesellschaft
- Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
- Max-Planck-Gesellschaft
- Leibniz-Gemeinschaft
- Andere außeruniversitäre Einrichtung, nämlich:

Wie sind Sie aktuell an Ihrem Institut/Ihrer Einrichtung angestellt?

Pflichtfrage; Mehrfachnennung möglich

- Studentische- oder Wissenschaftliche Hilfskraft
- Doktorand/In
- Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/In ohne Leitungsfunktion
- Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/In mit Leitungsfunktion

- Institutsleitung
- Gastwissenschaftler/In
- Internationaler Gastwissenschaftler/In
- Sonstige:

Wie ist Ihr akademischer Abschlussgrad?

- Bachelor
- Master ohne Promotionsabsicht
- Master mit Promotionsabsicht
- Promotion
- Weiß ich noch nicht

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

- Männlich
- Weiblich
- Divers
- Keine Angabe

Wie alt sind Sie?

- < 20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- > 61

4 Seite 2

In welcher Fachrichtung forschen Sie?

Pflichtfrage; Mehrfachnennung möglich

- Physik
- Ingenieurwissenschaften (z. B. Maschinenbau und Produktionstechnik)
- Biologie
- Chemie
- Medizin
- System- und Elektrotechnik, Verfahrenstechnik
- Rechtswissenschaft
- Bauwesen/Architektur
- Materialwissenschaft/Werkstofftechnik
- Informatik
- Sozial- und Gesellschaftswissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften
- Pädagogik
- Medien, Kommunikation & Marketing
- Geowissenschaften
- Sonstige:

Würden Sie Ihre Tätigkeiten eher der Grundlagen- oder der angewandten Forschung zuordnen?

Grundlagenforschung Angewandte Forschung

Sie haben angegeben, dass Sie als internationale/r Gastwissenschaftler/In angestellt sind. Würden Sie uns verraten, aus welchem Land Sie stammen?

5 Seite 3

Publikationsverhalten

Aus welchen Gründen veröffentlichen Sie?

Bitte ordnen Sie die Gründe nach ihrer Relevanz. Die Liste beginnt oben mit dem für Sie wichtigsten Grund und endet mit dem am wenigsten relevanten.

	1	2	3	4	5
Pflichtveröffentlichung zum Projektabschluss	<input type="radio"/>				
Vorgaben meiner Einrichtung zur (internen) Leistungsbewertung	<input type="radio"/>				
Vorgaben im Promotionsprozess	<input type="radio"/>				
Um mein Renommee zu steigern	<input type="radio"/>				
Austausch von Forschungsergebnissen	<input type="radio"/>				
Marketing/Außendarstellung	<input type="radio"/>				
Akquise	<input type="radio"/>				
Eigene Ideen sichern	<input type="radio"/>				
Sonstiges	<input type="radio"/>				

Anmerkungen zu Sonstiges:

Im Groben lässt sich der Publikationsprozess in 4 Teile unterteilen:

- Die **Vorbereitung**
- Die **Forschung an sich**
- Die **Vermarktung**
- Die **Dissemination (Verbreitung)**

Zu welchen der vorgestellten Bereiche wünschen Sie sich mehr Unterstützung, beispielsweise in Form von Dienstleistungen?

Mehrfachnennung möglich

- Im Bereich der Forschungsvorbereitung (Literaturrecherche, Forschungs Kooperationen, Finanzierung, Forschungsdatenmanagement,...)
- Beim wissenschaftlichen Schreiben (Labor- und Forschungsarbeit, das Verfassen des wissenschaftlichen Beitrages, ...)
- Bei der „Vermarktung“ meiner Arbeit (Kommunikation mit Verlagen, Zweitveröffentlichung, Lizenzmanagement, ...)
- Bei der „Dissemination“ meiner Arbeit (Zweitveröffentlichung, Meldung an Forschungsförderer, Wissenschaftliche, soziale Medien wie ResearchGate, ...)
- Ich brauche keine Unterstützung

6 Seite 4

Wie viel publizieren Sie durchschnittlich im Jahr in den folgenden Dokumententypen?

	> 5	2-4	1	0
Beiträge in wissenschaftlichen Journalen mit Peer Review Prozessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beiträge in Magazinen ohne Peer Review Prozess	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kongress- bzw. Konferenzbeiträge z. B. in Tagungsbänden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Buchbeiträge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bücher	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
"Graue Literatur" (Literatur, die nicht in einem Verlag erschienen ist)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Poster/Vorträge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

An welche Zielgruppen richten sich Ihre Veröffentlichungen?

Mehrfachnennungen möglich

- Wissenschaftler/Innen aus meiner eigenen Disziplin
- Wissenschaftler/Innen aus verwandten Disziplinen
- Anwendungsorientierte Zielgruppen (Wirtschaft, Industrie,...)
- Interessierte Laien
- Andere:

Richten sich Ihre Publikationen auch an internationale Wissenschaftler/Innen?

Ja, auch an internationale Wissenschaftler/Innen **Nein**, internationale Wissenschaftler/Innen gehören nicht zu meiner Zielgruppe

7 Seite 5

Welche Kriterien sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten bei der Auswahl eines geeigneten Publikationsmediums?

Mehrfachnennung möglich

- Internationale Verbreitung
- Fachlicher Schwerpunkt
- Renommee der Zeitschrift
- Bibliometrische Kriterien (z. B. Impact Factor)
- Qualität der Begutachtung eingereicherter Artikel
- Schnelligkeit der Veröffentlichung eingereicherter Artikel
- Langzeitverfügbarkeit
- Veröffentlichungskosten für den Autor/die Einrichtung
- Honorarhöhe des/der Autor/In
- Die Möglichkeit Open Access zu veröffentlichen

Sonstige:

In welcher Form werden Sie durch Ihre/n Vorgesetzte/n im Publikationsprozess unterstützt?

Mehrfachnennungen möglich

Regelmäßige Kommunikation zum Austausch von Wissen

Gemeinsame Forschungsarbeit/Laborarbeit

Finanziell

Er/Sie schreibt mit an dem Ergebnis

Internes Review

Ich muss ihn/sie als Co-Autor/In auführen

Ich erhalte kaum Unterstützung

Sonstige:

Wie unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter/Innen im Publikationsprozess?

Mehrfachnennungen möglich

Durch mein Wissen

Beratend

Ich forsche weiterhin mit

Finanziell

Ich schreibe am Ergebnis mit

Ich begutachte die fertige Arbeit (internes Review)

Ich habe kaum Zeit, meine MA zu unterstützen

Sonstiges:

Bei wem holen Sie sich Rat, falls Sie unsicher sind, in welchem Publikationsmedium Sie Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen sollen?

Mehrfachnennung möglich

Kollegen/Kolleginnen

Den/die Vorgesetzte/n

Die Informationseinrichtung & Bibliothek

Ich recherchiere lieber selbst

Sonstige:

7.1.1 Filter - Ich recherchiere lieber selbst

Sie haben angekreuzt, dass Sie selbst nach einem geeigneten Publikationsmedium recherchieren. Würden Sie uns mitteilen, welche Quellen Sie für die Recherche nutzen? (Zum Beispiel Fachdatenbanken, Bibliothekskataloge, Google)

8 Seite 6

Es ist angedacht ein System zu entwickeln, dass Sie im Publikationsprozess unterstützt. Wo sehen Sie für sich persönlich den größten Unterstützungsbedarf im Publikationsprozess?

Ist Ihnen das Zweitveröffentlichungsrecht bekannt?

Mit Klick auf das Fragezeichen-Icon erscheint ein Infotext zum Zweitveröffentlichungsrecht.

Ja, schon mal gehört

Ja, schon mal genutzt

Nein

8.1.1 Filter, wenn ja

Wo bzw. würden Sie, wenn möglich, Ihre wissenschaftlichen Ergebnisse ein zweites Mal veröffentlichen? (Zweitveröffentlichungsrecht)

Mehrfachnennungen möglich

Auf dem institutionellen Repositorium

Auf der eigenen Internetseite

In Fachrepositorien

In sozialen Medien (z. B. ResearchGate,...)

Sonstiges:

9 Seite 7

Wie häufig veröffentlichen Sie in Verbindung mit drittmittelfinanzierten Projekten?

Sehr häufig

Häufig

Selten

Sehr selten

Gar nicht

9.1.1 Filter

Mit welchen Projektfördereinrichtungen arbeiten Sie am häufigsten zusammen?

Ordnen Sie die unten angegebenen Fördereinrichtungen, mit denen Sie arbeiten, in Ihrer Reihenfolge an: beginnend von oben am häufigsten bis weniger häufig

Ziehen Sie die Fördereinrichtungen per Drag & Drop nach rechts in Ihre Reihenfolge (nur mit denen Sie arbeiten).

	1	2	3	4	5	6
BMBF	<input type="radio"/>					
DFG	<input type="radio"/>					
BMWi	<input type="radio"/>					
EU	<input type="radio"/>					
Landesförderungen (NRW, Bayern,...)	<input type="radio"/>					
Sonstige	<input type="radio"/>					

Bitte nennen Sie die sonstigen Projektfördereinrichtungen.

Sind Ihnen die Fördervorgaben in Bezug auf die Veröffentlichungen der von Ihnen ausgewählten Fördereinrichtungen bekannt?

Ja

Nein

Ich weiß nicht

Veröffentlichen Sie Ihre Publikationen per Open Access?

- Ja
- Ich veröffentliche einen Teil meiner Publikationen Open Access
- Nein

10.1.1 Filter - ja**Wie würden Sie persönlich die Wichtigkeit der folgenden Gründe für eine Open Access Publikation bewerten?**

	Sehr wichtig	Wichtig	Teils/teils	Eher unwichtig	Unwichtig
Schnelle Verfügbarkeit	<input type="radio"/>				
Bessere Nutzbarkeit durch freie Lizenzen	<input type="radio"/>				
Sichtbarkeit über die eigene Fachcommunity hinweg	<input type="radio"/>				
Weltweite Verfügbarkeit	<input type="radio"/>				
Höhere Zitierhäufigkeit	<input type="radio"/>				
Unterstützung des Open-Access Gedankens	<input type="radio"/>				
Langfristige Verfügbarkeit der Publikationen besser gewährleistet	<input type="radio"/>				
Unternehmensweite Strategie (Open Access Policy)	<input type="radio"/>				
Erhöhte Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Internet	<input type="radio"/>				
Vorgaben der Forschungsförderer (Drittmittel)	<input type="radio"/>				
Fachbereichsweite Strategie	<input type="radio"/>				
Sonstige: <input type="text"/>	<input type="radio"/>				

10.2.1 Filter - nein**Was sind die Gründe, weshalb Sie nicht Open Access publizieren?**

Mehrfachnennungen möglich

- Ich weiß nicht, was genau Open Access ist
- Ich weiß nicht, welche Vorteile Open Access mir bringt
- Ich bin mir nicht sicher, welche rechtlichen Auswirkungen eine Open Access-Veröffentlichung hat
- Wenn ich meine Ergebnisse Open Access veröffentliche, werden sie nicht ausreichend gewürdigt
- Der Aufwand Informationen zu den Urheber- und Nutzungsrechten einzuholen, ist mir zu hoch
- Ich bekomme keine Vergütung für meine Arbeit
- Es fehlen Informations- und Unterstützungsangebote
- In meinem Fachgebiet fehlt es an qualitativen Open-Access-Zeitschriften
- Die Publikationskosten für Open Access-Publikationen sind mir zu hoch
- Sonstiges:

Verlagsverträge definieren die Rechte der Autor/Innen und des Verlags beim wissenschaftlichen Publizieren, beispielsweise bei Journalen. Gibt es in Ihrer Institution Vorgaben, wie mit einem Verlagsvertrag umzugehen ist?

Mehrfachnennungen möglich

- Regelungen, wer den Vertrag unterschreiben darf
- Archivierung des unterschriebenen Vertrags
- Rechtevergabe (z.B. Lizenzen, Bildrechte,...)
- Es gibt keine
- Mir sind keine Vorgaben bekannt
- Sonstiges:

Wie stellen Sie die Finanzierung Ihrer Veröffentlichungen sicher?

Mehrfachnennungen möglich

- Ich plane die Mittel von Anfang an in meinem Projekt mit ein
- Meine Einrichtung/Mein Arbeitgeber finanziert die Kosten
- Ich nutze Publikationsfonds
- Ich versuche Kosten zu umgehen und publiziere nur in kostenfreien Journalen
- Sonstiges:

Über welche sozialen Netzwerke verbreiten Sie Ihre wissenschaftlichen Beiträge/Daten?

Mehrfachnennungen möglich

- ResearchGate
- LinkedIn
- Academia.eu
- Xing
- Twitter
- Sonstiges:
- Keine

Nehmen Sie an Review-Verfahren für Fachkolleg/Innen teil?

- Ja, jährlich begutachte ich ungefähr folgende Anzahl von Publikationen:
- Nein

Kennen Sie Portale von Verlagen oder externen Dienstleistern, die Sie beim Publikationsprozess unterstützen?

- Ja, und zwar:
- Nein

Einige Fachrichtungen beginnen informelle Publikationsquellen zu nutzen (z. B. Blogs etc.). Wie bewerten Sie die Verwendung informeller Publikationsmedien?

- Dazu habe ich keine Meinung
- Ich sehe bei der Verwendung informeller Medien folgende Vorteile:
- Ich sehe bei der Verwendung informeller Medien folgende Nachteile:

Sind informelle Veröffentlichungen in Ihrer Fach-Community akzeptiert?

- Ja
- Nein
- Das weiß ich nicht.
-

Sie sind am Ende der Befragung angelangt.

Wenn Sie jetzt auf "**Absenden**" klicken, senden Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen ab.
Sie können dann nicht mehr auf die vorangegangenen Seiten zurückgehen.

Ich möchte mich herzlichst dafür bedanken, dass Sie mir einen Moment Ihrer Zeit geschenkt und an der Umfrage teilgenommen haben. Die Ergebnisse der Umfrage werden Teil der Masterarbeit der Autorin werden und können bei Interesse nach Abschluss der Umfrage zur Verfügung gestellt werden.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie mich gerne über die folgende Adresse kontaktieren:

umfrage-publikationsprozess@fraunhofer.de

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.